

CHET TILI DARSIDA “MUSIQA” MAVZUSINI ZAMONAVIY METODLAR ORQALI BERISH

G.N. Musayeva, [orcid: 0009-0004-5619-0293](https://orcid.org/0009-0004-5619-0293)
e-mail: guzall2010@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100117, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: ushbu maqolada “Musiqqa” mavzusini interaktiv va innovatsion yondashuvlar asosida o‘rgatish metodikasi yoritiladi. Chet tili darslarida “Musiqqa” mavzusi orqali o‘quvchilarning talaffuzini yaxshilovchi, tinglab tushunish, gapirish va eslab qolish ko‘nikmalarini mustahkamlovchi zamonaviy metodlar misollar orqali yoritib beriladi va muhokamaga qo‘yiladi. Hamda o‘quvchi va talabalarning darsda faolligini va motivatsiyasini oshirishda ba’zi muhim tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: chet tili darslari, musiqqa, zamonaviy metodlar, mavzu, matn, usullar, talaffuz.

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ «МУЗЫКА» НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ

Аннотация: в статье рассматривается методика преподавания предмета «Музыка» на основе интерактивного и инновационного подходов. На уроках иностранного языка на примерах иллюстрируются и обсуждаются современные методы, позволяющие улучшить произношение учащихся, усилить навыки аудирования, говорения и запоминания по теме «Музыка». Также даются некоторые важные рекомендации по повышению активности и мотивации учащихся на занятиях.

Ключевые слова: уроки иностранного языка, музыка, современные методы, тема, текст, методы, произношение.

TEACHING THE TOPIC OF "MUSIC" IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS THROUGH MODERN METHODS

Abstract: this article discusses the methodology of teaching the subject of "Music" based on interactive and innovative approaches. Modern methods that improve students' pronunciation, strengthen listening comprehension, speaking and memorization skills through the subject of "Music" in foreign language lessons are illustrated and discussed through examples. Some important recommendations are also given to increase the activity and motivation of students in the lesson.

Keywords: foreign language lessons, music, modern methods, topic, text, methods, pronunciation.

1 Kirish

Bugungi globallashuv va texnologiyalar asrida chet tilini o‘rganish nafaqat bilim, balki madaniyatlararo muloqot vositasiga ham aylandi. Chet tillarini, xususan, nemis tilini o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Til o‘rgatishda mavzularni hayotiy misollar bilan boyitish, ayniqsa, musiqadan foydalanish, o‘quvchilarning qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Til o‘rganish jarayoni faqatgina grammatik qoidalarni o‘zlashtirish emas, balki madaniyat, san’at, an’analar va xalqning dunyoqarashi bilan tanishishni ham o‘z ichiga oladi. Shu nuqtayi

nazardan, chet tili(nemis) darslarida "Musik" (musiqa) mavzusi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu mavzuni zamonaviy metodlar asosida o'qitish til o'rganishni qiziqarli, samarali va interaktiv shaklga keltiradi.

Ayniqsa, nemis tili darslarida "Die Musik" (musiqa) mavzusini zamonaviy metodlar orqali o'rgatish, o'quvchilarda nafaqat lug'at boyligini, balki madaniy tafakkurni rivojlantiradi. Ushbu maqolada "Musika" mavzusini interaktiv va innovatsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasi yoritiladi.

Musiqa har bir millatning madaniyati, tarixi va mentalitetining ajralmas qismidir. Nemis musiqasi boy va rang-barang an'anaga ega bo'lib, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart kabi buyuk bastakorlar orqali dunyo san'atida chuqur iz qoldirgan. Til o'rganishda ushbu madaniy jihatlarni o'rganish, nafaqat til bilimini, balki umumiy madaniy saviyani oshiradi.

Musiqa va til o'rtasida chuqur aloqa mavjud. Musiqa o'quvchilarning tinglash, talaffuz va eslab qolish ko'nikmalarini mustahkamlashda muhim vosita bo'la oladi. Tadqiqotlarga ko'ra, musiqiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar tilni tezroq o'zlashtiradi. Bu til o'rganishda audial (eshitishga asoslangan) yondashuvni kuchaytiradi. Shuningdek, musiqa orqali o'quvchilar talaffuz, eshitish, so'z boyligi, grammatik tuzilmalarni tabiiy muhitda o'rganadilar. Ayniqsa, qo'shiqlarni tinglash va kuylash orqali o'quvchilar tildan faol foydalanishga undaladi.

2 Zamonaviy metodlar tahlili

Bugungi kunda chet tilini o'rganishda quyidagi zamonaviy metodlar keng qo'llanilmoqda:

- Kommunikativ yondashuv – talabalarni suhbatga jalb qilish, ular o'rtasida muloqot yaratish orqali tilni faol o'rganish.
- Audiolingval metod – eshitish va talaffuzni rivojlantirish uchun ovozli materiallardan foydalanish.
- Konstruktiv yondashuv – talabalarining faoliyatini markazga qo'ygan holda darsni tashkil qilish.
- Differensial o'qitish – har bir talabaning individual ehtiyojlariga qarab yondashish.

Biz quyida "Musik" – "Musika" mavzusida qisqacha 2 xil ko'rinishdagi dars rejasini ko'rib chiqamiz:

Mavzu: *Musik in Deutschland*

1. Dars maqsadi:

Talabalar musiqiy terminlar, mashhur ingliz tilidagi qo'shiqlar va mualliflar haqida tushuncha hosil qiladi va ushbu so'zlarning nemis tilida qanday o'qilishi, talaffuzi, yozilishi va tarjima qilinishi haqida ma'lumotga ega bo'lishadi.

Usullar: CLIL, guruhli ish, Flip-Chart, Kärtchen, multimedia vositalarida prezentatsiya.

Bosqichlar:

- **Kiruvchi bosqich:** Berilgan rasmlarga assotsiyatsiyalar va fikr berish, savollarga javob berish, sevimli qo'shiqlar haqida fikr almashish (10 daqiqa).
- **Asosiy bosqich:** Qo'shiq matnini tinglab, gaplarni to'ldirish (LyricsTraining), tarjima qilish (20 daqiqa).
 - Kichik guruhlarda ishlash (tarqatma materiallar bilan ishlash). Berilgan matnlarni musiqaga solish va ijro etish(10 daqiqa)
 - **Mavzuni mustahkamlash:** Didaktik o'yin orqali mavzuni mustahkamlash. (Masalan, talaba turli emosional holatda berilgan sh'riy satrni kuylab beradi) (25 daqiqa)
 - **Yakuniy bosqich:** Guruhlarda "Mein Lieblingslied" mavzusida taqdimot tayyorlash (15 daqiqa).

2. Maqsad: O'quvchilar nemis tilidagi musiqa madaniyati, so'zlar va iboralarni o'rganadilar.

Bosqichlar:

- **Kirish** (10 daqiqa) – Mashhur nemis bastakorlarining rasmlarini ko'rsatib, kim ekanligini aniqlash.

- **Asosiy qism** (25 daqiqa) – Nemis tilidagi mashhur qo‘shiqni tinglab, so‘zlarni yozib olish, matnini tahlil qilish;

- (10 daqiqa) - Savollarga javob berish, fikrini asoslab berish;

Amaliy mashg‘ulot (10 daqiqa) – O‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linadi, har bir guruh qo‘shiqning mazmunini qayta ifodalaydi yoki rasm chizadi.

- (20 daqiqa) – **Didaktik o‘yin. O‘yin maqsadi:** Qo‘shiq matnidagi qiyin so‘zlarni tez o‘qish, to‘g‘ri talaffuz qilish, xotirada eslab qolish;

4. Yakuniy baholash (5 daqiqa) – Viktorina tarzida savol-javob.

3. Natijalar va muhokama

Quyidagi dars metodlarini chet tili darsida aynan Musiqa mavzusini berishda joriy qilish dars maqsadiga erishishda katta ahamiyatga ega. Musiqa va san‘at mavzularini talabalarga tez va qiziqarli tarzda yetkazib berish maqsadida biz ushbu tajribalarda sinalgan xilma xil metodlarni chet tili darsida qo‘llashni tavsiya etgan bo‘lardik.

- **Lirik analiz:** Nemis tilidagi qo‘shiqlar matnini tahlil qilish orqali grammatik birliklar va iboralarni o‘rganish.

- **Rol o‘ynash** (Rolle spielen): Mashhur qo‘shiqchilar yoki bastakorlar obrazida chiqish qilish, intervyu sahnalarini sahnalashtirish.

- **Audiovizual texnologiyalar:** YouTube, Spotify kabi platformalardan musiqiy materiallarni tinglab, ular asosida topshiriqlar bajarish.

- **Ommaviy savol-javoblar** (Quiz): Kahoot, Quizizz, word-wall kabi platformalarda musiqaga oid viktorinalar o‘tkazish.

- **Multimodal topshiriqlar:** Musiqa asosida rasmlar chizish, hikoya yozish yoki video tayyorlash.

Bu usullar orqali o‘quvchi-talabalar nafaqat nemis tilini, balki nemis madaniyati va musiqasi bilan ham yaqindan tanishadilar.

Bu metodlar "Musik" mavzusini o‘rgatishda muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin. Masalan, nemis tilidagi mashhur qo‘shiqlarni tinglab, ularning matnini tahlil qilish, so‘z boyligini o‘rganish madaniy tafakkurni shakllantirishda katta rol o‘ynaydi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, "Musiqa" mavzusini zamonaviy metodlar orqali o‘rgatish:

- O‘quvchi va talabalarning tilga qiziqishini oshiradi;

- Lug‘at boyligini kengaytiradi;

- Talaffuz va eshitish ko‘nikmalarini kuchaytiradi;

- Ijodiy fikrlash va ifoda qilish malakasini rivojlantiradi.

4 Xulosa

Musiqa madaniyatning bir bo‘lagi sifatida til o‘rganuvchilarga boshqa xalqlar haqida kengroq tasavvur beradi. O‘quvchi-talabalar nemis tilida ijro etilgan qo‘shiqlar hamda matnlar orqali nemis madaniyati bilan tanishadilar. Bu ularda ochiq fikrlilikni, tolerantlikni shakllantiradi.

Chet tilidan dars beruvchi o‘qituvchilarga quyidagicha qo‘shimcha tavsiyalarni ham bergan bo‘lar edik:

- Chet tili darslarida zamonaviy texnologiyalar, multimediya vositalari, interaktiv metodlar, rolli o‘yinlar va boshqa innovatsion metodlarni kiritish;

- Madaniy yondashuvni kuchaytirish;

- Muloqot vositalaridan foydalanish;

- Har bir o‘quvchining qiziqishidan kelib chiqqan holda topshiriqlar berish.

Chet tilini o‘rgatishda "Musiqa" mavzusini zamonaviy metodlar orqali o‘rgatish o‘quv jarayonini jonlantiradi, o‘quvchilarning tilga qiziqishini oshiradi va ularning kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, til o‘rganish madaniyat bilan uyg‘unlashadi, bu esa

tilni chuqurroq anglashga olib keladi. Pedagoglar ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanib, darslarni innovatsion yondashuv asosida tashkil etishlari lozim.

“Musiqqa” mavzusi boy resurs hisoblanadi. Uni zamonaviy metodlar orqali o‘rgatish o‘quvchilar uchun darsni qiziqarli, samarali va jonli bo‘lishini ta‘minlaydi. Ayniqsa, CLIL, vazifaviy o‘qitish va texnologik vositalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning faolligi va motivatsiyasi sezilarli darajada oshadi. Shuning uchun chet tili darslarida musiqa mavzusini keng qo‘llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gräsel, C. & Parchmann, I. (2012). *Fachdidaktik und Bildungsstandards*. Springer VS.
2. Wendt, M. (2001). *Musik im Fremdsprachenunterricht: Konzepte und Praxisbeispiele*. Schneider Verlag Hohengehren
3. Jamol Jalolov. Chet til o‘qitish metodikasi. Chet tillar oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik. “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent – 2012
4. Z.Sanaqulov. Modern Methods in foreign language teaching methodology. Maqola. Academic research in educational sciens, scientific Journal Impact Factor, Volume 2. 2021, Tashkent, Uzbekistan
5. Raxmanova M.K. Talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari. Xalq ta‘limi. 2019
6. Raxmanova M.K. Ta‘lim jarayonida o‘quv munozaralarini tashkil etishda o‘qituvchining pedagogik mahorati, ijodkorligi va faolligi. “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal, 4(4)
7. Ziegler, G. (2013). *Kommunikative Kompetenz im Fremdsprachenunterricht*. Peter Lang Verlag
8. Dudenredaktion. (2020). *Duden – Die deutsche Rechtschreibung*. Bibliographisches Institut